

КОМПЕТЕТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Исакова Венера Токтосуновна

К.п.н., доцент зав.кафедры «Математика и методика преподавания математики» Ошского государственного педагогического университета г.Ош Кыргызстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10809704>

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность педагогического оценивания в оценке достижения учащихся. В целях совершенствования системы образования нашей республики сказано, что реализация компетентностного подхода к образованию и ориентации на результат образования, в образовательном процессе является важнейшим фактором, ориентируя весь процесс образования на достижение результата образования. Известно, что в состав компетенций, приобретаемых учащимися по математике, предметных стандартов и обозначены как «учебные достижения учащихся». Интерпретировано содержание понятий «результат образования», «учебные достижения учащихся» и дано широкое понимание с научной точки зрения.

Ключевые слова: педагогическая оценка, проверка, контроль, учебные достижения учащихся, оценочная деятельность учителя.

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik baholashning o'quvchilar yutuqlarini baholashdagi ahamiyati muhokama qilinadi. Respublikamiz ta'lim tizimini takomillashtirishda ta'limga kompetensiyaviy yondashuvni tatbiq etish va ta'lim jarayoniga ta'lim natijasiga yo'naltirish eng muhim omil bo'lib, butun ta'lim jarayonini yuksak samaralarga erishishga yo'naltiradi. ta'lim natijasi. Ma'lumki, o'quvchilarning matematika bo'yicha egallagan kompetentsiyalari fan standartlarini o'z ichiga oladi va "talabalarning o'quv yutuqlari" sifatida belgilanadi. "Ta'lim natijasi", "o'quvchilarning ta'lim yutuqlari" tushunchalarining mazmuni izohlanadi va ilmiy nuqtai nazardan keng tushuncha beriladi.

Kalit so'zlar: pedagogik baholash, test, nazorat, o'quvchilarning ta'lim yutuqlari, o'qituvchining baholash faoliyati.

Abstract. This article discusses the relevance of pedagogical assessment in assessing student achievement. In order to improve the education system of our republic, it is said that the implementation of a competency-based approach to education and orientation towards the result of education in the educational process is the most important factor, orienting the entire educational process towards achieving the result of education. It is known that the competencies acquired by students in mathematics include subject standards and are designated as “students’ academic achievements.” The content of the concepts “result of education”, “students’ educational achievements” is interpreted and a broad understanding is given from a scientific point of view.

Keywords: pedagogical assessment, testing, control, students' educational achievements, teacher's assessment activities.

В последнее время усиливается задача качественной подготовки учителей математики. Это можно объяснить актуальностью математического образования. В международных исследованиях PISA проверяется уровень математической грамотности учащихся, доказывається, что эта грамотность является важным качеством компетентности современного специалиста. Также и в Кыргызстане, в республиканском тестировании математическая грамотность абитуриента занимает важное место. Значит, для развития

математической грамотности школьников главную роль выполняет повышение профессиональной компетентности учителей математики. В то же время важной составляющей профессионального мастерства учителя математики является организация со знанием дела оценочной деятельности.

Оценка учебных достижений учащихся всегда являлась актуальной проблемой в педагогической науке. Известно, что и в настоящее время актуальность этой проблемы высока. Свидетельством этому являются проводимые в последние годы в республике мероприятия по реформированию системы образования, нормативные документы, принятые в области педагогической оценки, научные исследования, международные и республиканские сравнительные исследования по оценке учебных достижений учащихся. В государственном образовательном стандарте общего среднего образования поставлены требования использования в учебном процессе диагностирующего, формативного и суммативного видов оценки учебных достижений учащихся [Государственный образовательный стандарт общего среднего образования Кыргызской Республики / Настольная книга работника образования Кыргызской Республики. – Б., 2015. – 93-110с.]. Для развития квалификации школьных учителей по указанным видам оценивания в 2014-2017 годах были организованы курсы повышения профессионального мастерства.

Однако, на сегодняшний день исследований по подготовке будущих учителей математики по оценке учебных достижений учащихся почти не имеется. В школьной практике современные виды оценки на хорошем уровне не представлены, молодые учителя математики приходят в школу с недостаточными знаниями по оценочной деятельности. Причиной этого является отсутствие специальной подготовки по формированию знаний оценивания у студентов высших учебных заведений.

На сегодняшний день можно сказать, что роль педагогического оценивания повысилась. Этому способствовали документы, принятые в Кыргызстане в последние годы и международные исследования. Оценка при обучении математике рассматривается как определение качества усвоения учеником знаний: уровень усвоения указанных в программе математических знаний, умений, навыков, уровень самостоятельности в их приобретении, ответственность в усвоении знаний [2].

Основными задачами оценки учебных математических достижений являются руководящие принципы и выполняемые функции. Для оценивания математических учебных достижений определены принципы объективности, систематичности, всесторонности, индивидуальности и воспитательности. Оценка усвоения учащимися математических понятий выполняет обучающий, воспитывающий, контролирующий, стимулирующий, развивающий функции. При оценке учебных математических достижений ученика считаем необходимым уделить внимание следующим направлениям.

1. В процессе оценивания необходимо расставить акценты. Здесь необходимо знать какие понятия математики ученик усвоил хорошо, какие – недостаточно, и своевременно оказывать ему помощь.

2. Имеет важное значение умение ученика применять полученные знания. Необходимо обратить внимание на оценку умения использовать знания при решении учеником проблемы.

3. При оценивании учебных математических достижений школьника необходимо шире использовать инновационные приёмы: творческие, проектные задания, кейс-технологии, портфолио, групповые работы.

4. Важное значение имеет оценка математических учебных достижений на основе критериев, с которыми ученики должны быть ознакомлены. В этом случае они могут оценивать сами себя, а также друг друга.

При определении практического состояния оценки учебных достижений школьников, подготовки будущих учителей математики к деятельности по оцениванию мы пришли к следующим итогам.

1. В стандарте высшего профессионального образования отмечено, что педагог должен уметь организовать контроль учебных достижений школьников. В государственном стандарте общего среднего школьного образования отмечено о применении диагностического, формативного и суммативного оценивания.

2. В программах, учебно-методических комплексах и учебных курсах дисциплин «Введение в педагогическую профессию», «Педагогика», «Педагогическая психология», «Методика преподавания математики» выявлено, что формированию понятий о педагогическом оценивании уделяется мало времени и небольшой по объему учебный материал.

3. Выяснено, что учитель математики определяет только репродуктивные знания у учащихся и они имеют субъективный характер. В деятельности по оцениванию новые требования, предъявляемые к оценке, не приняты во внимание.

4. Проведено наблюдение за деятельностью преподавателей высших учебных заведений. Подтверждено, что вопросы формирования оценочной деятельности будущих учителей математики не соответствуют современным требованиям [3].

Было необходимо *проведение анализа* психолого-педагогической литературы, по понятиям оценочной деятельности учителя, учебным достижением ученика, педагогической оценке. При проведении анализа этих понятий необходимо было полученные знания обобщить и систематизировать, поэтому были использованы научные методы *систематизации* и *обобщения*. В исследовании появилась необходимость сбора информации о возникновении и формировании педагогической оценки. В этих целях мы применили *исторический метод*. В исследовании для определения эффективности полученных результатов, разработанных рекомендаций использованы такие экспериментальные методы, как *проведение наблюдения, измерения, анкетирование, опрос, статистические методы*.

Понятие «оценочная деятельность учителя» начала исследоваться в 70-х годах XX века. Оценивание – это особая форма деятельности человека, появилась вместе с его действиями, дает возможность познавать окружающую природу, создавать доверительную и полезную связь с внешним миром [4].

Анализ научных трудов о педагогическом оценивании, нормативных документов дал возможность определить структурный состав оценочной деятельности учителя математики. Здесь необходимо уточнить две особенности.

1. Понятия, которыми должен владеть учитель: понятия для его усвоения: понятия об оценивании, знания о принципах и функциях оценки, оцениваемые знания и умения, знания о критериях оценки.

2. Действия, выполняемые учителем, включают нижеследующие.

- *Цель оценки.* Цель описывается в терминах действия, говорится в видах работы, выполняемых учеником.

- *Выбор видов оценки.* В соответствии с этапом обучения выбирается

диагностическое, формативное и суммативное оценивание.

- *Выбор методов оценки.* Устные и письменные методы оценки, графические и практические методы, педагогическое тестирование, портфолио, кейс-методы, проектные методы.

- *Выбор средств.* Примеры, упражнения, педагогический тест, задачи, практические задания, кейс-задания на жизненные ситуации, творческие задания.

- *Организация оценки.* Процесс оценивания организуется посредством вышеперечисленных видов оценок. В соответствии с ними выбираются методы и средства оценивания.

- *Подведение итогов.* При подведении итогов процесса оценивания проводится количественная и качественная оценка. Количественная оценка производится в баллах, качественная оценка оформляется в письменном и устном виде.

Представим характеристику компонентам технологии.

Целевой-содержательный компонент. Формирование оценочной деятельности будущего учителя обуславливает постановку цели и определение содержания. Целью формирования оценочной деятельности является обеспечение готовности будущего учителя математики к оцениванию достижений ученика.

Содержание готовности будущего учителя математики к проведению оценочной деятельности состоит из следующих:

- знание теории оценки, цели и задач, умение составить программу оценивания;
- овладение умениями и навыками оценки;
- умение организовать оценивание на творческом уровне;
- овладение опытом оценки эмоционально ценностных отношений учащихся.

Деятельностный компонент. Этот блок обуславливает обучение специальному курсу по оцениванию и формирование практических умений студента во время прохождения педагогической практики. Принимая во внимание изучение литературы по оцениванию и практику организации курса в ходе нашего исследования был разработан специальный курс «Основы педагогического оценивания». В процессе изучения курса студенты овладевают теоретическими знаниями. Во время практических занятий обсуждают проблемные вопросы, понимают значение методов оценки, приемы их выбора, изучают способы создания заданий оценки. Посредством выполнения самостоятельных работ студенты углубляют знания и умения. При формировании опыта оценивания у студентов большую помощь оказывает педагогическая практика [5].

Результирующий блок. Готовность – это состояние человека в определенный момент, на основе этого он может успешно выполнять свои обязанности, свои знания и опыт может с умением применить, в соответствии с ситуацией может контролировать и корректировать свои действия. В результате анализа научно-педагогических трудов были выявлены три компонента и соответствующие показатели готовности будущего учителя математики для организации оценивания.

Для проведения этой деятельности готовность будущего учителя математики была подразделена нами на три уровня.

Нижний уровень готовности будущего учителя математики для организации оценки учебных достижений учащихся показывает о низком уровне знаний оценивания. Будущий учитель не может пояснить основные понятия оценки, что необходимо оценить по

математике, не знает путей определения, нет конкретности в постановке цели оценивания, не может составить средства согласно поставленной цели. Отсутствуют конкретные рекомендации по подведению итогов. У него не сформированы положительные мотивации, нет заинтересованности.

Средним уровнем обладающий студент имеет основные знания, но не может полностью объяснить их сущность. Понимает цель оценивания, но не может связать с результатами учёбы. Может составить математические задания, но затрудняется в приведении в соответствие с полученным итогом. Может вывести результаты оценки. Имеет заинтересованность к оцениванию, понимает роль учителя в организации оценки, но не может доказать для чего она нужна.

Высокий уровень. Здесь будущий учитель цель педагогической оценки может сравнить с полученным результатом при составлении математических примеров может определить роль требований. Организацию оценивания и получение его результатов рассматривает как систематические действия. Имеет заинтересованность и потребность в организации оценки, может объяснить другим роль педагогического оценивания.

Компоненты и показатели готовности будущего учителя математики к организации оценки

№	Компоненты готовности	Показатели
1.	Содержательный	1. Фундаментальные знания об оценивании 2. Точное знание содержания учебного предмета, оцениваемых учебных достижений
2.	Деятельностный	1. Умение правильно поставить цель оценивания 2. Умение составить оценивающие средства с учетом требований 3. Составление указаний по организации оценки и подведения результатов
3.	Мотивационный	Заинтересованность и выполнение действий по оцениванию 2. Проявление желания к оценивающей деятельности 3. Роль учителя в организации оценки

REFERENCES

1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению Педагогическое образование (бакалавр). – Бишкек, 2015.
2. Боброва, Л.Н. Подготовка будущего учителя физики к деятельности по оценке учебных достижений учащихся. [Текст]: Дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.Н. Боброва. – М., 2010.
3. Исакова, В.Т. Состояние оценивания учебных достижений студентов в вузах Кыргызской Республики [Текст] / В.Т.Исакова, С.К.Калдыбаев, Ж.А.Байтуголова // Международный журнал экспериментального образования. – М., 2018. – № 10.

4. Калдыбаев, С.К. “Педагогикалык баалоо” түшүнүгүнүн өнүгүү тарыхынан [Текст] / С.К.Калдыбаев, В.Т.Исакова, З.А.Кадырова // Alatoo Academic Studies. – Бишкек, 2018. – № 4. – 25-34 бб.
5. Исакова, В.Т. Методологические вопросы оценивания учебных достижений учащихся [Текст] / В.Т.Исакова, С.К.Калдыбаев // Теория и практика современной науки. – М., 2016. – № 11(17).